

КАК ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКТОР ВЛИЯЕТ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВА?

Джаббарова Севара Шухратовна

Студентка факультета политологии Университета журналистики и массовых коммуникаций

Аннотация: Чем сильнее государство, тем оно способно преодолевать современные проблемы, проводить независимую внешнюю политику, противостоять процессам распада и защищать свою систему ценностей и убеждений. Демография, с другой стороны, играет в этом важную роль. В данной статье представлена информация о том, в каком порядке демографический фактор влияет на геополитические возможности государства, когда прежнее значение географического положения снижается из-за развития международных отношений и экономики.

Ключевые слова: Геостратегия, демографический фактор, Бжезинский, демографический кризис и потенциал, геополитика, фрагментация интеграции, военная мощь, столкновение цивилизаций.

Геополитику можно определить как анализ взаимодействия социально-политических ситуаций на внутреннем и внешнем уровнях государств и их территориальных измерений с учетом исторических, географических, стратегических, политических, специфических, демографических и экономических факторов. Демографическая эволюция населения может существенно повлиять на геополитические конфигурации, поскольку может повлиять на властные отношения между странами. Демографический спад страны может повлиять на ее положение у власти на региональном или глобальном уровне. Неконтролируемый и чрезмерно быстрый рост населения той или иной страны может привести к ослаблению ее властных позиций. Внутри Штатов демографические факторы могут влиять на межрасовые отношения между группами большинства и меньшинствами. В этом контексте можно упомянуть проблему разделения властей в многонациональных государствах. Например, одной из основных характеристик нынешнего сирийского конфликта является политическое соперничество между алавитским меньшинством, которое десятилетиями доминировало в руководстве страны, и суннитами, которые считают себя правителями страны. Вышеупомянутые демографические факторы в сочетании с постоянными параметрами, такими как коллективная идентичность, факторы физической географии и переменные, такие как социально-экономическая, политическая и стратегическая динамика, могут иметь важное влияние на эволюцию геополитических ситуаций внутри стран и между ними. Цель этой независимой работы-привести несколько конкретных примеров того, как определенные демографические факторы, упомянутые выше, могут влиять на геополитические императивы.

1. Роль демографического потенциала государства в оценке его геостратегических возможностей

Фридрих II также утверждал, что богатство государства было среди его граждан. В то время население было одним из основных источников власти монархов, в то время как депопуляция рассматривалась как признак бесхозяйственности. Считалось, что

демографический потенциал государства отражает место государства на международной арене, его имидж и степень влияния. В отличие от двусмысленности интерпретации неореалистами власти и могущества государства, они основаны на одних и тех же факторах. Во-первых, демография-это численность населения государства, его состав, этнический состав, культура и уровень образования; во-вторых, географический фактор. Хотя прежнее значение географического положения уменьшилось из-за развития международных отношений и экономики, этот фактор оказывает большое влияние на геополитические возможности государства. В-третьих, природные ресурсы. Однако недостаточно иметь ресурсы, важно правильно их тратить и защищать. Протест против успеха "ресурсной лотереи" для DAV, у которых нет ресурсов *qiyin*. То во-вторых, уровень научно-технического и промышленного развития государства. В-пятых, военная мощь. В-шестых, так называемые идеальные факторы. Важную роль в этом факторе играет морально-политическое единство общества и политическая воля правящей элиты. Эти факторы так же важны, как и военная мощь. Сложность в том, что воля не поддается расчету и ее трудно контролировать. В городе Моргентау отношение населения к государственной политике проявляется в национальной морали.

Чем сильнее государство, тем оно способно преодолевать современные проблемы, проводить независимую внешнюю политику, противостоять процессам распада и защищать свою систему ценностей и убеждений. Демография, с другой стороны, играет в этом важную роль. Однако в последнее время аналитики и эксперты пришли к единому мнению, что на геостратегические возможности государства влияет не только его население, но и состав и местоположение.

Многие из нас в XVI веке писали Н. мы знакомы с книгой Макиавелли "правитель", которая представлена в этой книге следующим образом: исследуя особенности государств, может ли правитель защитить себя или нуждается во внешней защите? Это нужно знать в первую очередь. В частности, я признаю правителя, который может защитить себя или людей, или собрать необходимое количество войск за большие деньги и выдержать битву с любым врагом..." говорит. Из этого видно, что итальянский мыслитель отмечал, что при любой опасности важную роль играет не только население и финансовое благополучие конкретного государства, но и духовность людей, желание защитить свою Родину.

Философ Жан Жак Руссо в работе "об общественном договоре" говорил о соотношении населения государства с протяженностью территории. Таким образом, должно быть столько людей, сколько может прокормить земля, и наоборот.

С момента становления геополитики как самостоятельной отрасли основным элементом геополитического анализа стали демографические процессы. Например, Фридрих Ратцель утверждал, что его упадок был вызван низкой численностью населения страны. Малые народы находятся на более низких ступенях развития, и их жизнеспособность заканчивается неравной борьбой с силами природы. Напротив, у более крупных стран больше возможностей для расширения среды обитания. По мнению Ратцеля, демографический фактор определяет направление и характер геополитики: доля сильных народов с экспансией и развитием, доля слабых – с ассимиляцией сильными соседями. В то же время Ратцель связывал с этим процессом рост населения страны и процессы ее культурного роста. Также, по его мнению, к демографическим процессам относятся

миграция населения, играющая большую роль в процессе пространственного роста государства: "с увеличением численности населения страна приравнивается к росту своей территории. Новые места необходимы для роста населения: оно выходит за пределы такой страны, как Китай. Я подумал об этом в книге "Китай и Африка. То есть сегодня можно сказать, что Китай не только заинтересован в обогреве Африки ископаемыми ресурсами, но и планирует переселить своих граждан в этот район в течение следующих 100 лет, реализуя геостратегию. Это видно по нескольким факторам: включение китайского языка как мисо в качестве предмета в африканскую систему образования было добавлено с намерением в будущем позволить африканцам работать в китайских зданиях или на предприятиях.

Надо сказать, что демографический фактор занял центральное место в геополитических взглядах представителей российской школы геополитики. Большое влияние на формирование русской геополитики оказала военная география. Например, генерал-фельдмаршал Милютин ввел в понятие геостратегического анализа фактор "население". Именно население, наряду с его материальным положением, духовностью, государственным устройством и территорией, формирует государственные средства успешного ведения наступательной или оборонительной войны.

В работах классических американских геополитиков также отмечается роль демографических характеристик государств. Сэмюэл Хантингтон в своей книге "Столкновение цивилизаций" назвал демографию ключевым фактором надвигающегося подъема латиноамериканской и исламской цивилизаций. Рост населения в мусульманских странах обеспечивает людскими ресурсами ряды фундаменталистов, террористов и иммигрантов. Чем больше население, тем больше ресурсов потребуется для поддержания жизни и развития. В результате население густонаселенных и/или быстрорастущих стран характеризуется захватом заморских территорий и "давлением на другие страны, менее динамичные в демографическом отношении". Застой в экономике и перенаселение способствуют миграции мусульман на запад и в другие немусульманские страны, создавая для этих стран серьезную проблему из-за эмиграции. Збигнев Бжезинский, Еще один известный американский геополитический и государственный деятель, уделяет особое внимание демографическим характеристикам. Численность и состав населения, а также географическое положение, экономический, ресурсный и военный потенциал позволили оценить геополитическую мощь новых государств Евразии и их союзов. По мнению американского политолога, главной задачей для России является модернизация собственного общества. Таким образом, децентрализованная политическая система в условиях рыночной экономики, обусловленной огромной территорией и неоднородностью страны, могла раскрыть внутренний потенциал русского народа и его природных ресурсов.

Бжезинский утверждал, что имперские амбиции вряд ли сохранятся в децентрализованной России. Он предложил разделить Россию на три части: европейскую часть России, Сибирскую республику и Дальневосточную республику, из которых образовалась Конфедерация. Таким образом, по мнению Бжезинского-МУ, России будет легче устанавливать и развивать тесные торгово-экономические связи со странами Европы, Средней Азии и Востока. Каждый из этих трех членов конфедерации стремится создать благоприятные условия для населения за счет повышения уровня жизни, реализации демографической политики, направленной на повышение рождаемости, транспортной

логистики и решения экологических проблем. Несмотря на то, что занимаемое государством пространство является основным предметом изучения геополитики, демографические процессы никогда не стоят на последнем месте и играют важную роль в развитии этой науки.

Следует отметить, что численность населения определяется не только количественными, но и качественными характеристиками. Географическое положение и ресурсная поддержка больше не играют важной роли в оценке геостратегических возможностей государства. Сегодня наиболее развитые и богатые страны не имеют огромной территории, Большого населения и внушительных запасов природных ресурсов (Норвегия, Дания, Швейцария). Очень важно иметь конкурентоспособную экономику и высокий индекс человеческого развития.

Так, многие геополитики выделяли демографический потенциал как один из основных факторов оценки государственной власти. Ментальной основой геополитической экспансии всегда считалось избыточное население государства. Напротив, если бы территория была необитаемой и неосвоенной, она часто удовлетворяла бы аппетиты соседних стран. В эпоху информационных технологий основным активом являются знания и, следовательно, люди, которые ими владеют. Поэтому здоровое и высокообразованное население имеет приоритет при оценке геостратегических возможностей государства. Совокупность природных ресурсов нельзя рассматривать как нечто постоянное и всегда приносящее доход. Для развития человеческого потенциала необходимо сконцентрироваться и выполнить основные действия. Хочется отметить, что пространство, занимаемое государством, является лишь формой удержания населения.

2. Демографические факторы и геополитика Ирака: фрагментация интеграции

Текущая ситуация в Ираке показывает влияние вышеупомянутых демографических факторов на геополитическую эволюцию страны. В настоящее время общее население Ирака составляет около 31 миллиона человек. Мусульмане составляют 95% населения страны. Около 35-40 процентов мусульман Ирака принадлежат к суннитскому Исламскому сектору и живут в основном в северных и западных районах Багдада. Остальное мусульманское население Ирака (60-65%) придерживается шиитской ветви и проживает в основном в Центральной и южной частях страны. Христиане составляют еще 3% населения Ирака.

Этнически около 80 процентов населения Ирака-арабы. Среди арабов большинство составляют шииты и мусульмане-сунниты Центрального Ирака. Курды составляют самое большое этническое меньшинство во всей стране, составляя около 15% населения Ирака. Курды отличаются этнической принадлежностью и языком (от иранской ветви этносов), большинство из них придерживаются суннитского деления ислама. Кроме того, большинство иракских курдов живут в высокогорье на севере Ирака. Другие меньшинства в Ираке включают туркмен, евреев, армян и ассирийцев. Задача поиска оптимального механизма разделения властей для справедливого участия всех этнических и религиозных общин Ирака в управлении страной в демократических рамках была и может оставаться сложной задачей с момента свержения баасистского режима. в ближайшем будущем в нынешних условиях

геополитический статус-кво. Правящая элита режима Саддама состояла из мусульман-суннитов, на самом деле под влиянием курдского и шиитского понимания суннитского населения Ирака после свержения Хусейна американским правительством

Коалиция в 2003 году. Во времена Саддама большинство шиитов жили в тяжелых экономических условиях. В 1994 году иракское правительство использовало значительные военные силы для подавления шиитских повстанцев. В конце Ирано-иракская война в 1988 году иракское правительство применило химическое оружие против курдского населения.

Тысячи курдских граждан Ирака были убиты. После первая война в Персидском заливе в 1991 году курды и иракские шииты восстали против центрального правительства и были жестоко подавлены военными. В ответ ООН создала "зону запрета полетов" на севере Ирака и гарантировала ее американским и британским войскам. Это позволило курдам получить определенную степень автономии в горных районах к северу от преимущественно пустынной страны.

Найдут ли различные этнокультурные сообщества Ирака консенсус в удовлетворительном политическом контексте, объединяющем механизм разделения власти, приемлемый для всех? Демократия управляется большинством. В многонациональных государствах преобладание большинства часто означает государственный контроль над этнической группой, представляющей численное большинство. В настоящее время большинство политических сил Ирака организовано по этническому и религиозному признаку. Шииты могут легко избавиться от политического большинства, поскольку они составляют две трети населения Ирака. Демократизация Ирака была официально заявленной целью коалиции, возглавляемой США, и в 2003-10 веках Египет вторгся в страну в результате первого контролируемого шиитами государства в арабском мире со времен фатимидского халифата. Вопрос в том, примут ли иракские сунниты и курды шиитов? Развитие ситуации в Сирии может повлиять на иракских суннитов. В случае смены режима в Сирии власть изменится в пользу суннитов, в то время как иракские сунниты, поддерживаемые региональными державами, такими как Саудовская Аравия, могут захотеть получить большее политическое влияние в стране, борясь с удержанием власти шиитским большинством. Что касается курдов, то они хотят контролировать курдские территории Ирака. Неспособность интегрировать три основные демографические группы Ирака в существующую систему распределения власти может привести к усилению напряженности между ними и распаду страны.

3. Плюсы и минусы государственной геополитики демографической ситуации

Если говорить о положительном влиянии демографической ситуации, то существует термин "демографическое окно" или "окно благоприятных возможностей". В демографическом окне население омолаживается, то есть представители этой возрастной группы являются самым молодым слоем государства. Эта тенденция приводит к увеличению рабочей силы. Еще один пример положительного влияния демографии на экономику-демографические дивиденды. Демографический дивиденд-это этап демографического развития, на котором трудоспособное население превышает категорию граждан-иждивенцев.

Учитывая негативное влияние демографической ситуации на экономику, демографический кризис полностью противоречит демографическому окну и

демографическим дивидендам. Демографический кризис означает большие изменения населения. Демографический кризис можно понимать как сокращение населения и перенаселение территорий. Учитывая влияние демографии на геополитику и ее экономическую составляющую, для установления связи между ними можно рассмотреть на примере России. В России в последние годы наблюдается процесс депопуляции населения, т. уменьшение численности населения не может не сказаться на его геополитической и экономической составляющей. Чтобы оценить влияние демографического кризиса на геополитику и экономику страны, необходимо начать со статического анализа сокращения населения за последние десятилетия. В таблицах мы можем увидеть данные официальной российской статистики по этому явлению.

Исходя из данных, таблица 1 следует, что в 2013 году в стране начался благоприятный период прироста населения, который продолжался до 2016 года.

В таблице 2 показана быстрая и растущая численность населения России с 2017 года.

Показатели	Годы				
	2011	2012	2013	2014	2015
Численность населения на конец года (млн. чел.)	142,9	143	143,3	143,7	146,3
Число родившихся (тыс. чел.)	1796629	1902084	1895822	1942683	1940579
Суммарный коэффициент рождаемости	1,512	1,691	1,707	1,750	1,777
Число умерших (тыс. чел.)	1925720	1906335	1871809	1912347	1908541
Естественный прирост (убыль) населения (тыс. чел.)	-129091	-4251	24013	30336	32038
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)	69,83	70,24	70,76	70,93	71,39

По данным Росстата, естественная убыль населения России в 2020 году составила 688 тыс. человек. Это означает, что в конце прошлого года спад в стране стал самым высоким за 10 лет.

Показатели	Годы				
	2016	2017	2018	2019	2020
Численность населения на конец года (млн. чел.)	146,5	146,8	146,9	146,8	146,7
Число родившихся (тыс. чел.)	1888729	1690307	1604344	1484517	1435750
Суммарный коэффициент рождаемости	1,762	1,621	1,579	1,511	1,504
Число умерших (тыс. чел.)	1908541	1891015	1828910	1800677	2124479
Естественный прирост (убыль) населения (тыс. чел.)	-2286	-135818	-224566	-316160	-688729
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)	71,87	72,70	72,91	73,30	71,10

Из вышесказанного следует, что депопуляция населения в стране влияет на геополитику страны, то есть на государственный суверенитет и безопасность прежних границ страны, ее независимость и положение в мировой политике. Теперь, изучив влияние демографического кризиса на геополитическое положение страны, стоит рассмотреть влияние населения на экономическую составляющую.

Последствия демографического кризиса начали сказываться на экономике в 2000-х годах до 2006 года. демографический кризис не оказал негативного влияния на экономику России. Напротив, в этот период существовало благоприятное равновесие в соотношении входящего и исходящего населения в трудоспособной возрастной группе. После 2006 года численность трудоспособного населения постепенно сокращалась. Можно сказать, что в целях улучшения демографии правительство России предлагало населению различные льготы, связанные с ростом населения, в частности, предоставляя дополнительный доход матерям для нескольких будущих детей.

Кротно говоря, демографические факторы играют важную роль в геополитике, поскольку эти параметры могут существенно влиять на конкуренцию за власть как внутри стран, так и между странами. Демографические факторы следует учитывать на ретроспективном и перспективном уровнях. Ретроспективный подход помогает понять исторические условия, повлиявшие на процессы изменения населения, национального и государственного строительства на определенной территории, которая в настоящее время является предметом геополитического соперничества. С другой стороны, перспективный подход может показать, как демографические факторы могут повлиять на будущую эволюцию текущей геополитической конфигурации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Я. А. Григоренко, Т. М. Резер-отражение демографических проблем в геополитике и ее Экономической составляющей российской федерации
2. Сакаев В.Т. Политика и демография: проблемы взаимодействия и взаимозависимости. Казань: Изд-ва Казан. ун-та, 2016. 24-36 с.
3. Аглиуллина Регина Радиковна-Роль демографического потенциала при оценке геостратегических возможностей государства
4. <https://studfile.net/preview/7268848/page:6/>
5. Геополитическая безопасность российского Дальнего Востока : политологический анализ
6. Makiavelli Gosudar
7. Geopolitics and-Demography- Ed. Gyula Csurgai